

**Toshkent shahar Olmazor tumanida 111-sonli umumiy
o`rta ta`lim maktabning Kimyo-biologiya o`qituvchisi
Kariyeva Dilnoza Utkirovnaning 7 sinflar uchun bir soatlik
ochiq dars ishlanmasi.**

**Mavzu: "Qushlarning skelet tuzilishi va ularning uchishga
moslashuvi."**

Mavzu: “Qushlarning skelet tuzilishi va ularning uchishga moslashuvi.”

Dars rejasi:

1. Qushlarning tashqi tuzilishi.
2. Qushlarning skelet va muskullarning tuzilishi.
3. Qushlarning uchishga moslanishi.

Darsning ta'limiy maqsadi: O`quvchilarni qushlarning ovqat hazm qilish, qon aylanish, nafas olish sistemasi va sezgi organlarining murakkab tuzilish haqida umumiy tushuncha berish.

Darsning tarbiyaviy maqsadi: O`quvchilarga axloqiy va ekologik tarbiya berish.

Darsning rivojlantiruvchi maqsadi: O`quvchilarning ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, olgan bilim va ko`nikmalarini hayotga tadbiq eta olish ko`nikmalarini rivojlantirish.

Darsni jihozlash: “Qushlarning ichki tuzilishi” ho`l preparati, ichki organlari tasviri tushirilgan jadvallar.

Dars texnologiyasi: Hamkorlikda o`qitish.

Dars usuli: Kichik guruhlarda ishlash, aqliy hujum. Aqliy hujum, bahs munozara klaster usullari.

Dars turi: Aralash

Dars jihozi: plakat, vidioprojektir, doska, bor.ko`rgazmali qurollar.

Tayanch kompetensiyalar: Kommunikativ kompetentsiya va Milliy va umummadaniy kompetentsiya

Fanga doir kompetensiyalar: O`zini o`zi rivojlantirish kompetentsiya. Biologik ob`ekt, hodisalar, jarayonlarni tushuntirish, tanish, izohlash kompetensiyasi. Sog`lom turmush tarsi va ekologik kompetentsiya.

I. Darsning tashkiliy qismi (5 daqiqa)

1. Salomlashish
2. Xonani darsga tayyorgarligi
3. Davomatni aniqlash
4. O`quvchilar diqqatini to`la jalb etish

II. O`tilgan mavzuni takroklash : (10 daqiqa)

III. Yangi mavzuni bayon qilish: (10 daqiqa)

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)

V. Baholash va uyga vazifani berish. (5 daqiqa)

II.O`tilgan mavzuni takroklash : Uyga vazifani tekshirish, takroklash va baholash.

I kichik guruh uchun savollar:

- 1.Qushlarning qaysi belgilari ularning uchishga moslashganligini bildiradi?
- 2.Qushlar qaysi belgilarining tuzilishi bilah sudralib yuruvchilarga o`xshab ketadi?

II kichik guruh uchun savollar:

1. Qushlar patlarining xillari?
2. Qushlardagi dumg`aza bezi qanday vazifani bajaradi?

III kichik guruh uchun savollar:

- 5.Qushlar skeletidagi uchishga moslashish belgilari?
- 6.Qushlar umurtqasida qaysi bo`limlari harakatchan birikkan?

IV kichik guruh uchun savollar:

- 7.Qushlarning qanotini ko`taruvchi muskul nomi?
- 8.Qushlar skeletida qaysi suyak qayiqqa o`xshab ketadi?

V kichik guruh uchun savollar:

- 9.Qushlarda qanotini tushuruvchi muskul?
- 10.Qushlar qanotini qanday suyaklardan tashkil topgan?

VI kichik guruh uchun savollar:

- 11.Faqat qushlargagina xos bo`lgan suyak?
- 12.Qushlar tumshugining tuzilishi nimaga bo`g`liq?

VII kichik guruh uchun savollar:

- 13.Qushlar tanasi qanday bo`limlardan tuzilgan?
- 14.Nima uchun qushlar tanasini qimirlatmasdan turib ham oziq cho`qiy oladi?

91-rasm. Kaptarning tashqi tuzilishi:

1 — bosh, 2 — bo'yin, 3 — qanot, 4 — dum, 5 — ustki tumshuq, 6 — ostki tumshuq,
7 — til, 8 — burun teshigi, 9 — quloq teshigi, 10 — barmoqlar, 11 — ilik.

92-rasm. Kaptar qanotining tuzilishi:

1 — yelka suyagi, 2 — bilak suyagi, 3 — panja suyaklari, 4 — muskullar, 5 — birinchi tartib
qoqish patlari, 6 — ikkinchi tartib qoqish patlari.

A.

B.

C.

93-rasm. Qush patining tuziishi:

A — kontur pat, *B* — kontur qopiag'ich pat, *D* — par;
1 — qalam uchi, 2 — birinchi va ikkinchi tartib o'siqchalar, 3 — o'zak.

Yangi mavzuni bayon qilish:**SKELETI VA MUSKULLARINING TUZIUSHI**

Skeleti. Qushlarning skeleti bosh, umurtqa pog'onasi, qanot, oyoq hamda yelka va chanoq kamarlaridan iborat (94-rasm). Skeletning tuzilishi qushlarning uchishga moslashganligini aks ettiradi. Chunki ular suyaklarining ichida havo bo'lganligi tufayli juda yengil bo'ladi. Ucholmaydigan va suvda yashaydigan qushlarning suyagi og'ir bo'ladi. Bir qancha suyaklar qo'shilib o'sganligi sababli qushlar skeleti sudralib yuruvchilarnikiga nisbatan ancha pishiq va mustahkam bo'ladi. Bosh skeleti yumaloq bosh qutisi, yirik ko'z kosasi, yuqori va pastki jag'laridan iborat. Jag'lari muguz bilan qoplangan tumshuqqa aylangan, tishlar

94-rasm. Kaptar skeleti:

- I* — bosh, 2 — ustki tumshuq, 3 — ostki tumshuq, 4 — bo'yin umurtqalari, 5 — yelka, 6 — ko'krak umurtqalari, 7 — o'mrov, 8 — ko'krak tirgak, 9 — to'sh, 10 — to'sh toji,
II — boldir, 12 ~ son, 13 — tovon, 14 — oyoq panja, 15 — barmoqlar, 16 — chanoq, 17 — qanot panjasi, 18 — bilak, 19 — qovurg'alar, 20 — dum umurtqalari.

bo'lmaydi. Bosh skeleti suyaklaridan faqat pastki jag' harakatchan bo'ladi. Bir-biri bilan harakatsiz qo'shilib ketgan bosh suyaklari don cho'qiyotgan qushning tumshug'iga tayanch bo'la oladi. Umurtqa pog'onasining bo'yin bo'limi uzun, egarga o'xshash umurtqalardan tashkil topgan. Shuning uchun qushlarning bo'yni harakatchan bo'ladi. Qush boshini orqaga 180° ga burushi tanasini qimirlatmasdan va egmasdan atrofidagi oziqni cho'qilashi mumkin.

Ko'krak umurtqalari deyarli harakatsiz birikkan. Harakatsiz birikkan bel va dumg'aza umurtqalari esa o'zaro qo'shilib, yaxlit dum suyagini hosil qiladi. Dum suyagi qushlarning dumidagi burilish patlari uchun tayanch bo'ladi. Umurtqa pog'onasining ko'krak bo'limi qovurg'alar va to'sh suyagi bilan birga

ko'krak qafasini hosil qiladi. To'sh suyagining pastki tomoni kengayib, qayiqqa o'xshash to'sh toji (cho'qmor) ni hosil qiladi. Bu suyakka qanotlarni harakatga keltiruvchi muskullar birikkan. Qovurg'a suyaklarining bir uchi ko'krak umurtqalari, ikkinchi uchi to'sh suyagi bilan harakatchan qo'shilgan. Qanotlar kamari uch juft: ko'krak tirgak, kurak va o'mrov suyaklaridan iborat. O'mrov suyaklarining pastki uchi tutashib, ayrini hosil qiladi. Qushlarning qanoti bitta yelka, ikkita bilak (tirsak va bilak) va bir necha panja suyaklaridan tashkil topgan. Qushlarning qanotida faqat uchta barmoq bo'ladi, bu bilan ular suvda ham quruqlikda yashovchilar va sudralib yuruvchilarning besh barmoqli oldingi oyoqlaridan farq qiladi. Qanotidagi bir necha mayda panja suyaklar qo'shilib, yaxlit bitta suyakni hosil qiladi. Bannoqlar sonining kamayishi va mayda suyaklarining qo'shilishi tufayli panja suyagi mustahkam bo'ladi. Qushlar uchganida eng ko'p og'irlik ana shu suyakka tushadi.

Oyoq kamari skeleti uch juft chanoq suyagidan tashkil topgan. Bu suyaklar umurtqa pog'onasining bel va dumg'aza bo'lamlari hamda oldingi dum umurtqalari bilan harakatsiz qo'shilib ketgan. Chanoq suyagining yon tomonida joylashgan chuqurchaga son suyagining bir uchi kirib turadi.

Qushlarning oyoq skeleti yo'g'on son, ingichkaroq va uzunroq ikkita boldir, hamda tovon (ilik) va barmoq suyaklaridan iborat. Ilik suyagi faqat qushlar uchun xos bo'lib, u bir necha mayda suyakning birikishidan hosil bo'ladi. Ilik suyagining pastki uchiga barmoq suyaklari kelib tutashgan. Ilik suyagi qush tanasini yer yuzasidan dast ko'tarilib turishiga va qo'nayotgan qushning tanasiga beriladigan zarbani kamaytirishga imkon beradi.

Muskullari. Bir juft katta ko'krak muskuli uchayotgan qushlar tanasidagi eng yirik muskullar hisoblanadi. Bu muskullarning massasi boshqa hamma muskullar massasiga teng keladi. Ko'krak muskullari yelka suyagiga kelib tutashadi. Tojning kengaygan yuzasi ana shu eng kuchli muskullarning birikadigan joyi hisoblanadi. Katta ko'krak muskullari qisqarganida qanotlar tushiriladi. Bu muskullarning ostida joylashgan birmuncha kuchsiz o'mrov muskullarining qisqarishi tufayli qanotlar ko'tariladi.

Oyoq muskullari ham yaxshii rivojlangan. Ular qushlarni yerda harakatlanishiga yordam beradi. Qushlarning oyoq bo'g'imlari orqali paylar o'tgan. Paylarning uchi barmoqlargacha yetib borgan. Qush shohga qo'nganida bu paylar tortiladi va barmoqlar siqilib, shoxni mahkam ushlab turadi. Shuning uchun qushlar daraxt shoxida bemalol o'tirishi va yiqilib tushmasdan uxlayverishi mumkin. Qovurg'alariga va ularning o'simtlariga birikadigan qovurg'alararo muskullar qisqarganida ko'krak qafasining hajmi kengayib qushlar nafas oladi.

Qushlar boshining harakatlanishi, ya'ni burilishi, ko'tarilishi va tushirilishi bir nechta mayda bo'yin muskullarining qisqarishi bilan bog'liq.

IV. Mustahkamlash Yangi mavzuni mustahkamlash uchun mavzuga doir savol javob o'tkaziladi.

1. Skelet tuzilishining qaysi xususiyatlari qushlarning uchishga moslashganligi bilan bog'liq?
2. Bosh skeleti qanday suyaklardan iborat?
3. Qaysi suyaklar ko'krak qafasini hosil qiladi?
4. Qanotlar skeleti qanday suyaklardan iborat?
5. Oyoq skeleti qanday suyaklardan iborat?
6. Qushlarning qaysi muskullari kuchli rivojlangan?

Viktarini savollari.

1. Tasqaraning tirnoqlari? (kuchsiz)
2. Kalxatning dumi? (ayri)
3. Kolumbiyada qancha qush turi bor? (1700ta)
4. Qanotsiz qush? (kivi)
5. Dunyodagi eng mitti qush? (kalibri)
6. Qaysi qushlar uchmaydi? (pingvin, tuyaqush)

qushlar ham ekinlarning zararkunandalari va kata foyda keltiradi. Yoz davomida bitta yapaloq qush 1000ga yaqin kalamush va sichqon yeydi. Shuning uchun hashorax muhofaza qilish, ularni dala va bog 'larga jalb etish zarur.

7. 2000 xil sayraydigan qush? (bulbul)
8. Begona inga tuxum qo 'yuvchi qush? (kakku)
9. Atlas ko 'ylak qanoti, xushhabarchi odati? (zag 'zg 'on)
10. Eng qadimgi qush? (arxeoptriks)

“Biologik diktant

1. Donxo`r qushlarda yegan ozig`i.....eziladi.
2. Qushlarda oziq vaqtincha saqlanadi.
3. Qushlar organizmida moddalar almashinuvi jadal bo`lganligi sababli tez
4. Havо xaltachalari.....vazifasini ham bajaradi.
5. Qushlar yuragi.....bo`lganligi sababli issiqqonli hayvonlardir.
6. Qushlar arterial va venoz qonlari bir-biri bilan.....
7. Qushlarning, vasezgi organlari yaxshi rivojlangan.
8. Qushlarda sezgisi sust rivojlangan.

V. O`quvchilarni baholash.O`quvchilarga o`rtadan test topshiriqlari beriladi. Hamda ulardan og`zaki so`raldi, Baholangan o`quvchilarning baholari e`lon qilinadi.

VI. Uyga vazifa: \$ 42 o`qish, konspekt. Savollarga javob.